

ЦЕЛЛЮЛОЗА ПАРЧАЛОВЧИ ҚЎЗИҚОРИНЛАРНИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК
ЧИҚИНДИЛАРИДА ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Мамиев Муҳиддин Саламович, ²Абдуллаева Гулнора Алижоновна, ³Юсуфжонова
Зохида Абдуқундузовна, ⁴Алихонова Нилуфархон Садриддин кизи

¹Тошкент давлат аграр университети профессори, б.ф.д.

²Фарғона давлат университети таянч докторанти

^{3,4}Фарғона давлат университети талабаси

Аннотация. Мақолада целлюлоза парчаловчи чиганоқ қўзиқоринларнинг биологияси, ҳимояланган жой ноанъанавий сабзавотчилиги учун истиқболли қўзиқорин штаммлари ва уни етиштириш учун буғдой сомони, гўзапоя, гўза чаноги, гўза чигитининг шелухаси ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларининг чиқиндиларидан фойдаланиш тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: қўзиқорин, замбуруғ, штамм, оқсил, витамин, касаллик, зарақунанда, буғдой сомони, гўзапоя, гўза чаноги, гўза чигитининг шелухаси, озиқа муҳит, уруғлик мицеллий, субстрат, микроорганизм, целлюлоза, лигнин, ферментация.

Аннотация. В статье приводятся данные по изучению биологии целлюлозоразлагающих съедобных грибов, а также сохранению, выделению и культивированию штаммов съедобных грибов в сфере нетрадиционного овощеводства на соломе пшеницы, стеблях, коробочках и шелухе хлопчатника, других отходах сельскохозяйственных растений.

Ключевые слова: съедобные грибы, грибы, штамм, белок, витамин, болезнь, вредители, солома пшеницы, стебли хлопчатника, коробочки хлопчатника, шелуха волокна хлопчатника, питательная среда, семенной мицелий, субстрат, микроорганизм, целлюлоза лигнин, ферментация.

Abstract. The article provides the data on study of biology of cellulose-decomposing edible fungi, as well as conservation, isolation and cultivation of edible fungi strains on the wheat, straw, stems, bolls and husks of cotton and other agricultural plant wastes in the sphere of non-traditional vegetable production.

Keywords: edible fungi, fungi, strain, protein, vitamin, disease, pests, wheat straw, cotton stalks, cotton bolls, cotton fiber husks, nutrient medium, seed mycelium, substrate, microorganism, cellulose lignin, fermentation.

Кириш. Ер юзи аҳолиси сонининг ошиб бориши озиқ-овқат маҳсулотларига ва хом-ашёларга бўлган талаб янада кўпайишига олиб келмоқда. Шу сабабли атроф муҳитга салбий таъсир қилмайдиган муқобил технологияларни излаб топиш зарурати бугунги кунда долзарб муаммога айланмоқда. Бундай ишлаб чиқаришлардан бири қўзиқоринларни қишлоқ хўжалик экинларининг чиқиндиларида етиштириш ҳисобланади.

Ривожланган хорижий давлатларда қўзиқоринчилик қишлоқ хўжалигининг алоҳида бир тармоғи сифатида ажралиб чиққан. Жаҳон бўйича ноанъанавий сабзавот экинлари ҳисобланган қўзиқоринларнинг 20 турга яқини саноат асосида интенсив равишда сунбый усулда кўпайтирилиб, улар дунё бўйича ҳар йили 30 млн тоннадан ортиқ етиштирилади. Бугунги кунда етакчи илмий марказларда қўзиқоринларни етиштириш бўйича замонавий технологияларни ишлаб чиқиш ва янги штаммларни яратиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Тадқиқот объекти. Целлюлоза парчаповчи чиганоқ кўзикоцинлар, буғдой сомони, ғўзапоя, ғўза чаноғи, ғўза чигитининг шелухаси.

Тадқиқот натижалари. Республикамизда сўнги йилларда аҳоли озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, сабзавот маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондириш ва сабзавот маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилди. Бунинг натижасида охириги йилларда халқимиз учун ноанъанавий янги сабзавот экинларини интродукция қилишга эришилди. Ҳимояланган жой сабзавотлари ассортиментини кенгайтиришда истеъмол қилинадиган замбуруғлар муҳим ҳисобланиб, бу ўринда ишлаб чиқариш ҳажми жиҳатидан шампинон кўзикоци этакчи ўрин эгаллайди. Шампинон жаҳонда кенг миқёсда махсус ёпиқ иншоотларда саноат асосида етиштириладиган замбуруғлардан бири бўлиб, мева танаси таркибида инсон ҳаёти учун муҳим бўлган оқсил, витамин, ёғ ва углеводларга бой ҳисобланади.

Истеъмол қилинадиган замбуруғларни етиштиришда унинг ҳосили ва сифатига салбий таъсир этадиган бир қатор омиллар бор. Улардан энг муҳимлари касаллик ва зараркунандалардир. Уларни ҳимоя қилиш учун илмий асосланган тадбирларни ишлаб чиқишда зарарли организмларни ҳар томонлама ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли республикамизда истеъмол қилинадиган замбуруғ турларининг тарқалиш ҳудудларини аниқлаш, экологиясини тадқиқ қилиш ҳамда ҳимояланган жой ноанъанавий сабзавотчилиги учун истиқболли замбуруғ штампларини ажратиб, маҳаллий шароитга мос, саноат асосида етиштириш технологиясини яратиш, зараркунанда ва касалликларини ўрганиш ҳамда уларга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқиш, бу борадаги долзарб масалалардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 мартдаги “2016-2020 йилларда хом-ашё базасини янада ривожлантириш, мева-сабзавот ва гўшт маҳсулотларини қайта ишлашни чуқурлаштириш, озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқариш ва экспортини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ 2505-сонли қарори ҳамда 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги” ПФ 4947-сонли Фармонининг 3.3. “Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш” банди ва мазкур фаолиятга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади.

Целлюлоза парчаловчи кўзикоцинларнинг биологиясини ўрганиш ҳамда ҳимояланган жой ноанъанавий сабзавотчилиги учун истиқболли кўзикоцин штампларини ажратиб, маҳаллий шароитга мос етиштириш технологиясини яратиш, зараркунанда ва касалликларини аниқлаш ҳамда уларга қарши кураш тадбирларини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Тадқиқотда кўзикоцин соф культураларини ундириш ва сақлаш учун картошкали агар ва сусло-агар муҳитларидан фойдаланилди. Сусло-агар озуқа муҳитини тайёрлаш учун 250 мл пиво суслоси, 20 г агар-агар ва 0,5 л сув аралаштирилди. Муҳит рН кўрсаткичи 5,8. Картошка агарли озуқа муҳити тайёрлаш учун 200 г/л картошка, 20 грамм глюкоза ва 20 г/л агар-агар олинди. Озуқани тайёрлаш қуйидаги кетма-кетликда бажарилди:

1. Картошка ювиб тозалангандан сўнг пўсти артилди ва 1 см³ дан қилиб майдаланади.
2. Сўнг 1000 мл сувга бу бўлакчалар солиниб, 20-30 дақиқа паст оловда қайнатилди.
3. Қайнатма доқадан ўтказилиб, 1000 мл га етгунча қайнаган сув қўшилади.
4. Кейин 20 г глюкоза ва 20 г агар солиниб, улар эригунга қадар яна қайнатилади.
5. Тайёр бўлган озуқа муҳити пробиркаларга 10-15 мл дан қуйиб чиқилди, тикинлар билан

беркитилиб, автоклавда 15-20 дақиқа 121 °C ҳароратда 1 атмосфера босимда стерилланди. Стерил пробиркалар идишга ёки штативга солиниб, оғзи қоғоз ёки дока билан ўраб қўйилади. Автоклавда стерилланган пробиркалар қия қилиб териб чиқилиб, озуқа муҳити қотирилди.

Тадқиқотларни амалга ошириш учун қуйидаги вазифалар бажарилди:

- целлюлоза парчаловчи кўзқоринларнинг уруғлик мицеллийсини етиштириш ва микробиологик назорат қилинди;

- целлюлоза парчаловчи кўзқоринларнинг штаммини етиштиришда унга таъсир қилувчи омилларни аниқлаш, субстратга ишлов бериш усулларини ишлаб чиқилди;

- целлюлоза парчаловчи кўзқоринларнинг штаммини кенг тарқалган зараркунанда ва касалликларини ҳамда етиштириш даврида уларнинг ривожланишни аниқланди.

Бунда қишлоқ хўжалик экинларининг чиқиндилари - буғдой сомони, ғўзапоя, ғўза чаноғи, ғўза чигитининг шелухаси, шоли қипиғи кўзқоринларни етиштириш учун фойдаланилди. Дастлабки тажрибамиз ҳеч қандай кўшимчаларсиз фақат субстратларни айнан ўзида, яъни бир компонентли субстратларда *Pleurotus sp.* кўзқоринини ўстиришга тегишли бўлди. Бунинг учун танлаб олинган субстратларни ишлатишга тайёрлашнинг биринчи босқичида улар орасидан ғўза пояси ва буғдой сомони майдалаб олинди. Чунки, чигит шелухаси ва шоли дони қипиғи субстрат тайёрлаш учун мос майда, лекин ғўза пояси ва буғдой сомони бундай ҳолда эмас. Шу сабабли буғдой сомонини субстратларни 3-4 см, ғўзапоясини эса 1-3 см узунликда қилиб майдаланди. Субстратни майдалашдан асосий мақсад, целлофан қопчаларга солиб зичлаштирилганда мицеллий уни тез қоплаши учун улар орасида бўшлиқ қолмаслиги керак. Бундан ташқари, қопчалардаги майдаланган субстратнинг оғирлиги кўпроқ ва унинг юзаси каттароқ бўлади.

Танлаб олинган субстрат 70% гача намланди ва ҳароратга чидамли бўлган целлофан қопчаларга солиб 1 соат давомида 1 атмосфера босимида, 1200 °C ҳароратда стерилланди. Стерилланган субстрат совитилиб *Pleurotus sp.* кўзқоринини ўстирилган қаттиқ озуқа муҳитдан (уруғлик мицеллий) субстратга нисбатан 5% солиб инокуляция қилинди ва пакетлар игна билан тешилди. Инокуляция қилинган қопчалар 24-26 °C ҳароратли хоналарда субстратни кўзқорин мицеллийси тўлиқ қоплагунча сақланди. Кўзқорин мицеллийси тўлиқ қоплаган субстратли қопчалар ҳаво ҳарорати 15-17 °C, намлиги 89-90%, ёритилганлиги 350 лк бўлган хоналарга қўйилди. Йиғиб олинган кўзқорин мева таналари ҳосили текширувдан ўтказилди. Субстратлар стериллангандан кейин, кўзқорин мицеллийси билан тўлиқ қоплангандан сўнг, ҳосилни йиғиб олиб бўлингач, уларни таркибидаги целлюлоза ва лигнинни қуйида келтирилган усуллар ёрдамида аниқланди.

Субстратга поғонали термик ишлов бериш усули шундан иборатки, нам субстратни 60-800 °C ҳароратгача кўтариб, маълум муддатдан сўнг совитилади ва яна ҳарорат шу даражага кўтарилганда субстратдаги микроорганизмларнинг барчаси нобуд бўлади. Бунда субстратнинг асосий компонентлари кўзқорин мицеллийси ўзлаштира оладиган даражада қолади.

Ферментация усули термик ишлов бериш усулидан фарқланиб, унда нам субстратнинг ҳарорати қисқа муддатга 55-600 °C гача кўтарилади, бунда қисман стерилланиш содир бўлиб, ўстириладиган кўзқоринни ривожланишига керакли фойдали микроорганизмларни кўпайиши учун шароит яратилади. Ферментация асосан янги ҳаво бериш билан амалга оширилади, лекин айрим ҳолларда бу жараён анаэроб шароитда ҳам амалга оширилиши мумкин. Бу икки термик ва ферментация усулларининг устунлик ва

камчилик томонлари бор. Биринчи усул қисқа ва бу жараён учун иссиқ ҳамда янги ҳаво зарур эмас. Бу усулда амалий жиҳатдан субстрат ўз оғирлигини йўқотмаслиги таъкидланади. Субстратга термик ишлов бериш микробиологик эмас, балки физик жараён ҳисобланади. Ферментация усулида субстрат оғирлиги 8-15% гача йўқотилади, лекин термик усулга нисбатан микроорганизмлар билан зарарланиш имконияти анча камлиги кузатилган. Термик ишлов бериш учун керакли камерага нисбатан, ферментация учун зарур бўлган бино конструкцияси соддароқ ҳисобланади. *Pleurotus* туркумига кирувчи кўзикоқоринларни ўстириладиган субстратга термик ишлов беришда ёки ферментация усулида уларни тайёрлашда ҳам юқори ҳосил олинган. Шу билан бирга субстрат таркибида ёғоч пўстлоғи бўлса, унга 700 °С ҳароратда 36 соат давомида термик ишлов бериш яхши натижа берган. Худди шундай натижалар ғўзапояга 700 °С ҳароратда 8 соат давомида термик ишлов берилганда кузатилган. Рапс сомони оддий усулда ферментация қилинганда *P.ostreatus* жуда қийин ривожланган. Рапс сомонини анаэроб шароитда 1-3 сутка, давомида ҳароратни 500 °С гача кўтариб ферментация қилиш, шампинон учун тайёрланадиган субстратни ферментация қилишнинг биринчи босқичига ўхшаш дейилади. Бу усулда субстратга ишлов бериш *P.ostreatus* дан аэроб шароитда ферментация қилишга нисбатан юқори ҳосил олинган. Шундай қилиб, *P.ostreatus* ни етиштиришда субстратни анаэроб шароитда ферментация қилиш ноанъанавий бўлган ўсимлик қолдиқларидан субстрат сифатида фойдаланиш имкониятини бериши маълум бўлди.

Хулоса. Субстратга аэроб ёки анаэроб шароитда ишлов берилганда, уларни маълум идишларга (контейнер ва яшиқларга) жойлаштириб, сўнгра ферментация қилинган, кейин унга кўзикоқорин мицеллийси экиш, сомонни пресс ҳолатида 12-13 кг оғирликда ферментация қилиш, сомон пресси 400 °С ҳароратда 24 соат давомида ферментация қилингандан сўнг унга *P.остреатус* кўзикоқорин мицеллийси экиш тавсия этилади. Таклиф этилган усулда олинган ҳосил икки баробар кам бўлган (сомон оғирлигига нисбатан 41%). Лекин субстрат тайёрлашга кетган харажатларни паст бўлиши унинг таннархини камайтиради.

REFERENCES

1. Азарова В.А., Анненков Б.Г. Хабаровский центр научного обеспечения дальневосточного грибоводства // Школа грибоводство. -М., 2008. -№1. -С.46-53.
2. Алексеева К.Л. Получение экологически чистой продукции и защита культивируемых грибов от вредителей и болезней // Овощеводства. Состояние. Проблемы. Перспективы. -М.: 2001.-С. 439-443.
3. Бисько Н.А., Дудка И.А. Биология и культивирования съедобных грибов рода вешенка. -Киев: Наукова думка, 1987. -148с.
4. Бисько Н.А., Билай В.И. Термофильные бактерии и элективность субстрата для выращивания съедобных грибов рода Вешенок // Школа грибоводства. -М. 2006. -№ 5. -49-51.
5. Абдуллаева Г. А. P. OSTREATUS NI URUҒЛИК МИЦЕЛИЙСИНИ ЕТИШТИРИШ //FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS". – 2023. – Т. 14. – №. 1.
6. Абдуллаева Г. А., Зохидова Г.Ҳ., Камаолова З.Ш., Бўсинов М.Л. ЧИҒАНОҚ ҚЎЗИҚОРИНИНИ СОҒ КУЛЬТУРАСИНИ АЖРАТИШ Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini. Махсус сон. 2022 у. b.131-132.

7. Абдуллаева Г. А., Рахмонов У.Н., Зупаров М.А., Мамиев М.С. ТАРКИБИ ЦЕЛЛЮЛОЗАДАН ИБОРАТ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЧИҚИНДИЛАРИДА ҚЎЗИҚОРИН ЕТИШТИРИШ Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini. №1. 2023 у. б.41-42.
8. Абдуллаева Г. А. Целлюлоза парчаловчи қўзиқоринларни қишлоқ хўжалик чиқиндиларида етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш. Магистрлик диссертацияси Тошкент-2023 йил.